

ISSN 2181-5674

PROBLEMS OF
BIOLOGY *and*
MEDICINE

БИОЛОГИЯ *ва*
ТИББИЁТ
МУАММОЛАРИ

2025, № 3 (161)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

PROBLEMS OF
BIOLOGY AND MEDICINE

**БИОЛОГИЯ ВА ТИББИЁТ
МУАММОЛАРИ**

**ПРОБЛЕМЫ БИОЛОГИИ
И МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по теоретическим и практическим
проблемам биологии и медицины

основан в 1996 году

Самаркандским отделением

Академии наук Республики Узбекистан

выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ж.А. РИЗАЕВ

Редакционная коллегия:

*Н.Н. Абдуллаева, Д.Ш. Абдурахманов,
М.М. Абдурахманов, Т.А. Арипова, Т.А. Аскарлов,
Ю.М. Ахмедов, А.С. Бабажанов, С.А. Блинова,
С.С. Давлатов, А.С. Даминов, А.С. Кубаев,
З.Б. Курбаниязов (зам. главного редактора),
К.Э. Рахманов (ответственный секретарь), Э.А. Ризаев,
Б.Б. Негмаджанов, Н.М. Магзумова, М.Р. Рустамов,
Э.Н. Ташкенбаева, Ш.Т. Уроков, Н.А. Ярмухамедова*

*Учредитель Самаркандский государственный
медицинский университет*

2025, № 3 (161)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 140100,
г. Самарканд, ул. Амира Темура, 18.

Телефон:

(99866) 233-36-79

Факс

(99866) 233-71-75

Сайт

<http://pbim.uz/>

e-mail

pbim@pbim.uz

sammi-xirurgiya@yandex.ru

О журнале

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Самаркандской области
№ 09-26 от 03.10.2012 г.

Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 219/5
от 22 декабря 2015 года реестром ВАК
при Кабинете Министров РУз
в раздел медицинских наук

Индексация журнала

Редакционный совет:

Х.А. Акилов	(Ташкент)
М.М. Амонов	(Малайзия)
О.А. Атаниязова	(Нукус)
М.К. Гулзода	(Таджикистан)
Б.А. Дусчанов	(Ургенч)
А.Ш. Иноятов	(Ташкент)
А.И. Икрамов	(Ташкент)
А.К. Иорданишвили	(Россия)
Б. Маматкулов	(Ташкент)
Ф.Г. Назиров	(Ташкент)
А.Ю. Разумовский	(Россия)
В.М. Розинов	(Россия)
Л.М. Рошаль	(Россия)
С.П. Рубникович	(Белоруссия)
Ш.Ж. Тешаев	(Бухара)
А.М. Шамсиев	(Самарканд)
А.К. Шодмонов	(Ташкент)
Б.З. Хамдамов	(Бухара)
М.Х. Ходжибеков	(Ташкент)
Diego Lopes	(Италия)
Jung Young Paeng	(Корея)
Junichi Sakamoto	(Япония)
May Chen	(Китай)
Rainer Rienmuller	(Австрия)
Sohei Kubo	(Япония)

Подписано в печать 17.06.2025.

Формат 60×84 1/8

Усл. п.л. 34

Заказ 167

Тираж 50 экз.

Отпечатано в типографии СамГМУ

140151, г. Самарканд,

ул. Амира Темура, 18

Клинические исследования

Clinical studies

<p><i>Аббосов О.М., Абдурахмонов Ф.Р., Боймурадов Ш.А., Мирзабаев А.М.</i> Тадқиқот натижаларининг назарий ва амалий тиббиётга тадбиқ этиш орқали юз соҳаси юмшоқ тўқималари кўшма жароҳатлари асоратларини реабилитация қилиш самарадолигини баҳолаш</p>	7	<p><i>Abbosov O.M., Abdurakhmonov F.R., Boymuradov Sh.A., Mirzabayev A.M.</i> Assessment of the effectiveness of rehabilitation of complications of soft tissue injuries maxillafacial region through the application of research results to theoretical and practical medicine</p>
<p><i>Авазов А.А., Шакиров Б.М.</i> Болаларда панжа ва товон чуқур куйишларини нам мухитда хирургик даволашни қиёсий баҳолаш</p>	10	<p><i>Avazov A.A., Shakirov B.M.</i> Evaluation of surgical approaches to treating deep hand and foot burns in children in a hydrated environment</p>
<p><i>Аметова А.С.</i> Ревматоид артритда қўл бўғимларининг сонографияси ва даволашнинг оптималлаштирилган усуллари самарадорлиги</p>	13	<p><i>Ametova A.S.</i> Efficiency of optimized methods of sonography and treatment of hand joints in rheumatoid arthritis</p>
<p><i>Аскарова З.З., Рахимова А.О.</i> Перименопаузал аномал кон кетиши бўлган аёлларда эндометрий ва миометрийнинг таркибий ўзгаришлари</p>	17	<p><i>Askarova Z.Z., Rakhimova A.O.</i> Structural changes of the endometrium and myometrium in women with perimenopausal abnormal bleeding</p>
<p><i>Ахмедов Р.Ф.</i> Эффективность применения озонотерапии при ожоговом сепсисе</p>	21	<p><i>Akhmedov R.F.</i> Effectiveness of ozone therapy in burn sepsis</p>
<p><i>Ахмедова А.Т., Муинова З.М., Расулова Ф.Г.</i> Первая беременность: влияние на развитие и исходы родов</p>	25	<p><i>Akhmedova A.T., Muinova Z.M., Rasulova F.G.</i> First pregnancy: impact on development and birth outcomes</p>
<p><i>Ачилов М.Т., Амонов Х.Р., Ахмедов Г.К., Джаббаров З.И.</i> Анализ результатов хирургической тактики при новообразованиях головки поджелудочной железы</p>	29	<p><i>Achilov M.T., Amonov Kh.R., Akhmedov G.K., Jabbarov Z.I.</i> Analysis of the results of surgical tactics in neoplasms of the head of the pancreas</p>
<p><i>Бахритдинов Б.Р., Алиев М.А.</i> Бош мия ўсмаларининг магнит-резонанс спектроскопиясида метаболик ўзгаришларнинг гистологик хусусиятлар билан боғлиқлиги</p>	33	<p><i>Bakhritdinov B.R., Aliev M.A.</i> Correlation of metabolic changes with histological characteristics in magnetic resonance spectroscopy of brain tumors</p>
<p><i>Боймурадов Ш.А., Абдурахмонов Ф.Р.</i> Юз-жағ соҳаси юмшоқ тўқималарининг кўшма жароҳатлари асоратларининг ривожланиш механизмлари</p>	37	<p><i>Boymuradov Sh.A., Abdurakhmonov F.R.</i> Mechanisms of the development of complications soft tissue injuries maxillafacial region</p>
<p><i>Василенко А.В.</i> Сравнительный анализ динамики состояния цилиарного тела при использовании гипотензивных глазных капель и после лазерной микроимпульсной циклофотокоагуляции</p>	40	<p><i>Vasilenko A.V.</i> Comparative analysis of the dynamics of the ciliary body state using hypotensive eye drops and after laser micropulse cyclophotocoagulation</p>
<p><i>Джамалутдинова И.Ш., Ризаев Ж.А.</i> Аёл спортчиларнинг гормонал ҳолатига таъсир этувчи омиллар</p>	43	<p><i>Djamalutdinova I.Sh., Rizaev J.A.</i> Factors affecting the hormonal state of female athletes</p>
<p><i>Джурабекова А.Т., Амонова З.К., Муродов М.Н.</i> Мигренда тунги уйқунинг бузилиши билан бош оғриш даражаси ўртасидаги ўзаро боғлиқлик</p>	46	<p><i>Djurabekova A.T., Amonova Z.K., Murodov M.N.</i> The interrelationship between sleep disturbances and headache intensity in migraine</p>
<p><i>Зайниев С.С.</i> Научно обоснованные подходы к краткосрочной и долгосрочной реабилитации детей с врожденными пороками желудочно-кишечного тракта</p>	50	<p><i>Zayniev S.S.</i> Evidence-based approaches to short-term and long-term rehabilitation of children with congenital malformations of the gastrointestinal tract</p>
<p><i>Зиядуллаев Ш.Х., Урунбаева М.Н., Хамроев Б.О.</i> Особенности клинических, лабораторных и инструментальных показателей больных аутоиммунным тиреоидитом</p>	54	<p><i>Ziyadullaev Sh.Kh., Urunbaeva M.N., Khamroev B.O.</i> Features of clinical, laboratory and instrumental indicators of patients with autoimmune thyroiditis</p>
<p><i>Ибрахимова Ҳ.Р., Орзукулов А.О.</i> Мактабгача ёшда бўлган болаларда паразитар касалликларнинг бирламчи профилактикасини шакллантириш</p>	58	<p><i>Ibrakhimova H.R., Orzukulov A.O.</i> Formation of primary prevention of parasitic diseases in preschool children</p>
<p><i>Исмаилов Ж.А., Зиядуллаев Ш.Х., Расули Ф.О.</i> Бронхиал астма билан оғриган беморларда бўлмачалар фибриляциясини бартараф қилишнинг самарадорлиги</p>	61	<p><i>Ismailov J.A., Ziyadullaev Sh.Kh., Rasuli F.O.</i> Effectiveness of atrial fibrillation elimination in patients with bronchial asthma</p>

МИГРЕНДА ТУНГИ УЙҚУНИНГ БУЗИЛИШИ БИЛАН БОШ ОҒРИШ ДАРАЖАСИ ЎРТАСИДАГИ ЎЗАРО БОҒЛИҚЛИК

Джурабекова Азиза Тахировна, Амонова Захро Кахрамоновна, Муродов Музаффар Ниёзбек ўғли Самарқанд давлат тиббиёт университети, Ўзбекистон Республикаси, Самарқанд ш.

ВЗАИМОСВЯЗЬ НАРУШЕНИЯ НОЧНОГО СНА ОТ УРОВНЯ ГОЛОВНОЙ БОЛИ ПРИ МИГРЕНИ

Джурабекова Азиза Тахировна, Амонова Захро Кахрамоновна, Муродов Музаффар Ниёзбек угли Самарқандский государственный медицинский университет, Республика Узбекистан, г. Самарқанд

THE INTERRELATIONSHIP BETWEEN SLEEP DISTURBANCES AND HEADACHE INTENSITY IN MIGRAINE

Djurabekova Aziza Takhirivna, Amonova Zahro Kakhramonovna, Murodov Muzaffar Niyozbek ugli Samarkand State Medical University, Republic of Uzbekistan, Samarkand

e-mail: info@sammu.uz

Резюме. Мигрен – бу қайта-қайта такрорланадиган бош оғриқлари билан кечадиган, кўпинча кўнгил айнаши, қусиш, ёруғлик ва товушга нисбатан сезувчанлик каби симптомлар билан бирга намоён бўладиган кенг тарқалган неврологик касалликдир. Уйқу бузилишлари, жумладан, уйқусизлик, обструктив уйқу апноэси (ОУА) ва безовта оёқ синдроми, мигрен билан оғриган беморларда тез-тез учрайди. Ушбу икки ҳолатнинг ўзаро боғлиқлиги уларнинг икки томонлама таъсирини кўрсатади: ёмон уйқу мигренни кўзгатиши мумкин, мигрен эса ўз навбатида уйқунини янада бузиши мумкин. Ушбу тадқиқотнинг аҳамияти шундаки, у мигрен ва уйқу бузилишларининг умумий патофизиологиясини яхшироқ тушунишга ёрдам бериши ва уларни даволаш учун аниқ йўналтирилган ёндашувни таклиф қилиши мумкин. Уйқу бузилишлари мигреннинг ривожланишига қандай таъсир қилишини таҳлил қилиш тиббиёт мутахассисларига янада самарали муолажаларни ишлаб чиқишда ёрдам беради. Бундан ташқари, серотонин ва мелатонин миқдоридagi ўзгаришлар каби нейрокимёвий жараёнларнинг ролини тушуниш фармакологик ва нофармакологик даволаш усулларини такомиллаштиришга олиб келиши мумкин.

Калим сўзлар: мигрен, уйқу бузилишлари, коморбидлик, уйқу сифати, бош оғриғи, уйқусизлик, уйқу апноэси, неврологик касалликлар, циркад ритми, серотонин, когнитив терапия.

Abstract. Migraine is a common neurological disorder characterized by recurrent headaches, often accompanied by nausea, vomiting, and sensitivity to light and sound. Sleep disorders, including insomnia, obstructive sleep apnea (OSA), and restless leg syndrome, have been frequently reported in migraine patients. The interconnection between these two conditions suggests a bidirectional influence where poor sleep can trigger migraines, while migraines can further disrupt sleep. The significance of this study lies in its potential to provide valuable insights into the shared pathophysiology between migraine and sleep disorders, as well as to offer a targeted approach to treatment. Analyzing how sleep disturbances contribute to migraine progression can help healthcare professionals tailor more effective interventions. Additionally, understanding the role of neurochemical changes, such as fluctuations in serotonin and melatonin levels, could lead to improved pharmacological and non-pharmacological treatment options.

Key words: migraine, sleep disorders, comorbidity, sleep quality, headache, insomnia, sleep apnea, neurological disorders, circadian rhythm, serotonin, cognitive behavioral therapy.

Қириш. Уйқу бузилиши ва бош оғриғи, айниқса, мигрен, сурункали касалликлар қаторига киради. Тадқиқотларга кўра, мигрен билан оғриган беморларда инсомния тарқалиш даражаси 25% дан 70% гача ўзгариб туради. Тадқиқот натижалари шуни кўрсатдики, аҳолининг тахминан 15% мигрен хуружларини бошдан кечирган, шулардан 44% уйқу давомийлиги етарли бўлмаган (<8 соат), 30% беморларда эса уйқуга кетиш вақти узок бўлган (>35 дақиқа) [3, 6, 10]. Бош миянинг замонавий нейровизуализацияси текширувлари ва лаборатор

биомаркерлар таҳлиллари умумий патофизиологик боғлиқликни исботлайди. Бош миянинг анатомик архитектомикаси, диэнцефалон ва мия устунини уйқу ва фаоллик цикллари таъсир қилувчи асосий марказлар ҳисобланади. Ушбу марказлар мигренга мойилликни белгиловчи медиаторлар таъсирида фаолият юритади [9]. Мигрен ва уйқу бузилишларига боғлиқ турли назариялар мавжуд. Уларнинг бири – циркад ритмнинг бузилиши. Тадқиқотларга кўра, мигрен хуружлари одатда тонг ёки кечаси содир бўлади, бу эса уйқу цикллари билан боғлиқ. Уйқуда тез кўз ҳаракати

боскичининг юкори частотаси беморларни бош оғриги билан уйғонишга мажбур қилади [2, 4, 7]. Тадқиқотлар шуни кўрсатдики, безовта оёқлар синдроми дофамин тизимидаги бузилишлар билан боғлиқ ва мигренга чалинган беморларда анча юкори даражада учрайди. Дофамин мигренга сабаб бўлувчи асосий нейромедиаторлардан бири ҳисобланади. Шу боис, мигрен билан касалланган беморларнинг кўпчилиги уйқу сифати ёмонлашганидан шикоят қилади (F.S.Saidvaliev ва бошқалар, 2023). Мигрен ва уйқу бузилишларига боғлиқ коморбид ҳолатлар диагностика жараёнини мураккаблаштиради, беморларнинг умумий аҳолини ёмонлаштиради ва мажбурий корреляцияни талаб этади [1, 5, 8]. Мигренга чалинган беморларни бошқаришда уйқу бузилишларини текшириш ва даволаш муҳим аҳамиятга эга, чунки уйқу сифати яхшиланиши бош оғриқ частотаси ва оғирлигини камайтиришга ёрдам беради.

Тадқиқот мақсади. Уйқу бузилишлари ва мигрен ривожланиш хавфи ўртасидаги боғлиқликни ёш ва жинсий омиллар бўйича ўрганиш.

Материаллар ва тадқиқот усуллари. Ушбу тадқиқот учун материал кечалари ухлаб қолиш қийинлигини бошдан кечириётган беморлар ва тез-тез уйғониш, "сайоз" уйқу шаклида уйқу бузилиши эди. Бундан ташқари, беморлар мигрен табиатининг бош оғригидан шикоят қилишди. Тадқиқот МК СамДТУ неврология кафедраси бўлимда (Самарқанд давлат тиббиёт университети кўп тармоқли клиникаси), "Иннова" хусусий клиникасида, 2024-2025 йиллар давомида амалга оширилди. Мигрен билан касалланган беморларнинг асосий гуруҳи 58 бемор, назорат гуруҳи соғлом бўлганлар МК СамДТУ поликлиникасида профилактик текширувдан ўтган 41 кўнгиллидини иборат эди. Диагностика ва ташхислаш бош оғриги касалликларининг Халқаро таснифи, 3-нашр (ICHD-III) бўйича мигреннинг диагностика мезонларига мувофиқ амалга оширилди. Асосий гуруҳдан мигрен бўлган беморлардан (9 бемор) аура билан мигрен белгилари мавжуд эди. Мигрен билан касалланган беморларнинг асосий гуруҳида 53 аёл ва 5 эркак бўлиб, ўртача ёши $35,5 \pm 10$ йил, назорат гуруҳида эса 30 аёл ва 11 эркак, ўртача ёши $36 \pm 9,2$ йил. Таққослаш гуруҳида мигрен белгилари бўлган, аммо уйқу бузилиши бўлмаган беморлардан иборат бўлиб, 37 кишидан иборат бўлиб, 31 аёл, 6 эркакдан иборат эди.

Икки гуруҳ ўртасида жинс ва ёш бўйича статистик жиҳатдан муҳим фарқлар йўқ эди; назорат гуруҳида солиштириш дастлаб таъминланган. Биринчи боскичда беморларга батафсил анкета/сўровнома ўтказилди (анкета тузилган ва 2024 йил 7-сонли кафедра йиғилишида тасдиқланган). Стандарт маълумотларга қўшимча равишда (шикоятлар, мигреннинг давомийлиги, касалликнинг давомийлиги ва бошқалар), ёмон одатларнинг мавжудлиги (чекиш, спиртли ичимликларни истеъмол қилиш), беморда артериал гипертензия, диабет, тана вазнининг даражаси (мувофиқлик, яъни ортиқча вазни беморлар – семизлиги бор беморлар киритилмаган) каби субъектив ва коморбид омилларни аниқлаш; ҳиссий ҳолатини аниқлаштириш (ташвишли ва депрессив элементлар). Кейинги боскичда, гуруҳлар ташкил этилгандан сўнг, беморлар мигрен ва уйқу

бузилишларининг ўзаро таъсири муаммосини ўрганиш учун муҳим масалалар бўйича тестдан ўтдилар. Питсбург уйқу сифати индексининг (PSQI) халқаро таҳлили ўз-ўзини уйқу сифатини баҳолаш учун 19 та пунктни ўз ичига оладиган сўровномадир: уйқу сифати, уйқу латентлиги, уйқу вақти, одатий уйқу самарадорлиги, уйқу бузилиши, уйқу таблеткаларидан фойдаланиш ва кундузги уйқучанлик. Уйқу сифати бузилиши PSQI балл >5 билан аниқланади, диагностика сезгирлиги 98,7 ва ўзига ҳослиги 84,4. Ўз-ўзини баҳолаш хавотир шкаласи (SAS) ва ўз-ўзини баҳолаш депрессия шкаласи (SDS), хавотир ва депрессияни баҳолаш 20 та пунктдан иборат (саволлар) 20 дан 80 баллгача, ўртача даража 25 дан 100 гача, юкори даражадаги хавотир 100 дан ортиқ ва юкори балл руҳий бузилишнинг юкори даражасини кўрсатади (депрессия ва хавотир учун 50 балл билан). Оғриқ учун визуал аналог шкаласи (VAS) субъектив оғриқ интенсивлигини баҳолайди. Мигрен ва халқаро ишга лаёқатсизликни баҳолашнинг халқаро ўлчови (MIDAS) 5 та элементдан иборат бўлиб, 6 дан 10 гача бўлган балл энгил ишга лаёқатсизликни кўрсатади; 11 дан 20 гача бўлган балл ўртача ишга лаёқатсизликни, 20 дан юкори балл эса оғир ишга лаёқатсизликни кўрсатади. Мигренга хос ҳаёт сифати (MSQ) шкаласи, бу ерда юкори балл ҳаёт сифати яхши даражасини кўрсатади.

Тадқиқот натижаси. Мақсадга мувофиқ, беморлардан сўровномалар ўтказилди, биринчи навбатда улар хавотир ва депрессия даражасини ўргандилар, шунинг учун PSQI кўрсаткичлари (уйқу бузилиши), SAS (хавотир), SDS (депрессия) назорат гуруҳига қараганда сезиларли даражада юкори эди, бу ерда $P < 0,05$. Уйқу режимининг мигрен ривожланиш хавфига боғлиқлиги ва таъсирини ўрганиш натижаларини таҳлил қилиш мигрен ва уйқу сифати ўртасидаги боғлиқликни кўрсатди, бундан ташқари, умумий нисбатда бу кўрсаткич 1,7 ни ташкил этди, бу ерда уйқу бузилиши мигрен хуружларининг частотасини оширади. Беморларни кичик гуруҳларга бўлишда: ёш гуруҳи, гендер хусусиятлари, ёмон одатлар (чекиш), қон босими даражаси, тана вазни, кейин бир хил шароитларда уйқу сифатининг ўзаро боғлиқлиги ва таъсири кўрсаткичи 1,69 га тенг бўлди, бу ерда мигренни ривожланиш хавфи ошди, тақдим этилган омилнинг ҳар бир интенсивлиги бирлиги учун. Шундай қилиб, энг юкори корреляция 36 ёшдан ошган аёлларда кузатилди, $P < 0,05$. Беморларнинг асосий гуруҳидаги кўрсаткичларни (уйқу бузилиши ва мигрен) PSQI кўрсаткичи (шкаласи) асосида таққослаш гуруҳи (уйқу бузилишисиз мигрен) билан солиштирганда, уйқу сифати бузилган беморларнинг асосий гуруҳида мигрен хавфи сезиларли даражада ошди, бу ерда қиймат даражаси 5,9 дан 6,4 баллгача. Уйқу бузилишининг қийматлари ва мезонлари бўйича индекснинг қиёсий кўрсаткичларини баҳолаш натижаси: уйқунунг яширинлиги, уйқу давомийлиги, уйқу самарадорлиги (чуқурлик), уйқунунг шахсияти, уйқу бузилиши (уйғониш частотаси, ухлаб қолиш қийинлиги, уйғониш қийинлиги), кундузги уйқучанлик, уйқу таблеткаларини қўллаш, бу белгиларнинг барчаси мигреннинг прогнозини кўрсатади, энг ёмон ҳолатда, ҳар бир элементга қараб, $P < 1,0$.

Расм 1 Назорат гуруҳдаги мигрен ва уйқу бузилишининг боғлиқлигининг тахлил кўрсаткичлари

Жадвал 1. Тадқиқотга кўра уйқу бузилишининг боғлиқлигининг миграциясига анализ кўрсаткичининг прогнози

№	Кўрсаткичлар	АГ	Сезувчанлик, %	Спецификаси, %	P
1	Уйқунинг сифат индекси PSQI	0,88	56	95	<0,001
2	Уйқу бузилишининг субъектив хисси	0,77	50	81	<0,001
3	Уйқу даври	0,54	31	88	<0,05
4	Уйқу бузилишининг клиник бузилишлари	0,78	95	35	<0,001
5	Самарасиз уйқу хисси	0,60	40	89	<0,001
6	Кундузги уйқучанлик	0,50	19,7	92	<0,001
7	Уйқу чакирувчи препаратларни ишлатиши	0,49	9	97	<0,001
8	Хавотир	0,8	63	79	<0,001
9	Депрессия	0,59	42	77	<0,001

Жадвал 2. Катталик индекси ва уйқу бузилиши мезонлари ўртасидаги киёсий кўрсаткич

№	Кўрсаткичлар	АГ	Nazorat guruhi	P
1	Уйқунинг сифат индекси PSQI	5,9-6,4 балл	2,5-3 балл	<0,05
2	VAS шкаласи	7,5±2,3	3±1	<0,05
3	MIDAS шкаласи	24±5	5±1	<0,05
4	MSQ шкаласи	35±2	60±10	<0,05
5	SAS / Хавотир	45,7±9	20±10	<0,05
6	SDS / Депрессия	46±13	19±11	<0,05

Бундан ташқари, депрессия даражаси юқори бўлган беморларда мигрен учун PSQI кўрсаткичининг прогнози хавотир даражасига қараганда анча юқори эканлиги аниқланди. Тадқиқот маълумотларини таққослашнинг кейинги босқичи VAS шкаласи бўйича оғриқ даражасидан уйқу бузилиши, мигрен туфайли ногиронлик - MIDAS шкаласи билан боғлиқ эди, мигреннинг ҳаёт сифати шкаласи – MSQ, SAS ва SDS шкалаларида ташвиш ва депрессия даражаси билан. Корреляция кўрсаткичи уйқу бузилиши ва оғриқнинг юқори даражаси, ҳаёт сифати ва ташвиш ва депрессиянинг юқори белгилари ўртасидаги тўғридан-тўғри боғлиқликни кўрсатди. Бундан ташқари, кичик гуруҳларда (ёши, жинси, қон босими, юқори тана вазни, ёмон одатлари бўлган беморлар бўйича) ёмон уйқу сифати даражаси ҳам оғриқ синдромининг баландлиги, ташвиш ва депрессия даражасига боғлиқ эканлиги қайд этилди.

Хулоса. Шундай қилиб, тадқиқот натижаси уйқу бузилишининг таркибий қисмларга (уйқу сифати, уйқу самарадорлиги, уйқунунг индивидуаллиги) мигрендаги оғриқ синдромининг баландлиги боғлиқлиги ҳақидаги тахминни асослади. Шу билан бирга, уйқу сифати индекси шкаласи - PSQI мигрендаги уйқу бузилишининг бир қатор клиник белгилари ва прогнозини кўрсатди. Ёш, юқори тана оғирлиги, ёмон одатлар, гендер фарқлари, юқори қон босими бўйича кичик гуруҳларга бўлинган барча бўлинмалардан, аура билан оғриган мигренли беморларда бўлгани каби, эркак беморларнинг кичик сони туфайли беморларнинг жинси ишончли эмас. Уйқунунг бузилиши статистик жиҳатдан аурасиз мигрен ривожланиш хавфига боғлиқ ва мутаносиб равишда оширади, шу билан бирга уйқу сифати индекси шкаласидан фойдаланиш - PSQI бузилишининг дастлабки босқичларида вазиятни тўғри баҳолашга имкон беради, шу билан мигренли беморларни даволашни оптималлаштиради, уйқу самарадорлиги ва сифатини оширишга имкон беради.

Адабиётлар:

1. Buse DC, Reed ML, Fanning KM, Bostic R, Dodick DW, Schwedt TJ, et al. Comorbid and co-occurring conditions in migraine and associated risk of increasing headache pain intensity and headache frequency: results of the migraine in America symptoms and treatment (MAST) study. *J Headache Pain.* (2020) 21:23. doi: 10.1186/s10194-020-1084-y
2. Rizaev J. A. et al. Comparative Evaluation of the Effectiveness of Surgical Treatment of Chronic Generalized Periodontitis //Annals of the Romanian Society for Cell Biology. – 2021. – Т. 25. – №. 4. – С. 2133-2139.
3. Rizaev J. A., Umirzakov Z. B. B., Umirov S. E. Ways to Optimize Medical Services for Covid-19 Patients //Special Education. – 2022. – Т. 1. – №. 43.
4. Rizaev J. A., Khaidarov N. K., Abdullaev S. Y. Current approach to the diagnosis and treatment of glossalgia (literature review) //World Bulletin of Public Health. – 2021. – Т. 4. – С. 96-98.

5. Song TJ, Yun CH, Cho SJ, Kim WJ, Yang KI, Chu MK (2018) Short sleep duration and poor sleep quality among migraineurs: a population-based study. *Cephalalgia.* 38:855–864
6. Tiseo, C., Vacca, A., Felbush, A. et al. Migraine and sleep disorders: a systematic review. *J Headache Pain* 21, 126 (2020). <https://doi.org/10.1186/s10194-020-01192-5>
7. Duan S, Ren Z, Xia H, Wang Z, Zheng T and Liu Z Association between sleep quality, migraine and migraine burden. *Front. Neurol.* 2022, 13: 955298. doi: 10.3389/fneur.2022.955298
8. Ващенко Н.В., Кожев А.И., Азимова Ю.Э. Нарушения сна при мигрени // Медицинский совет, 2021, №. 2, с. 111-120.
9. Саидвалиев Фаррух Саидакрамович, Толибов Дилшод Сирожович, Шокиров Шохнур Шухрат Угли, Зулфорова Мунира Содикжон Кизи Расстройства сна при мигрени: обзор литературы и потенциальные патофизиологические механизмы. // Academic research in educational sciences, 2023. № 4 (ТМА Conference), 1163-1168.
10. Евдокимова ЕМ, Табеева ГР. Инсомния у пациентов с мигренью. *Неврология, нейропсихиатрия, психосоматика.* 2019; № 11(2): с. 22-29. <https://doi.org/10.14412/2074-2711-2019-2-22-29>.

ВЗАИМОСВЯЗЬ НАРУШЕНИЯ НОЧНОГО СНА ОТ УРОВНЯ ГОЛОВНОЙ БОЛИ ПРИ МИГРЕНИ

Джурабекова А.Т., Амонова З.К., Муродов М.Н.

Резюме. Мигрень — это распространённое неврологическое расстройство, характеризующееся повторяющимися головными болями, которые часто сопровождаются тошнотой, рвотой и повышенной чувствительностью к свету и звуку. У пациентов с мигренью часто наблюдаются нарушения сна, включая бессонницу, обструктивное апноэ сна (ОАС) и синдром беспокойных ног. Взаимосвязь между этими двумя состояниями указывает на двустороннее влияние: плохой сон может провоцировать мигрень, а мигрень, в свою очередь, может ещё больше нарушать сон. Значимость данного исследования заключается в его потенциале предоставить ценные сведения об общей патофизиологии мигрени и нарушений сна, а также предложить целенаправленный подход к их лечению. Анализ того, как расстройства сна способствуют прогрессированию мигрени, может помочь медицинским специалистам разрабатывать более эффективные методы вмешательства. Кроме того, понимание роли нейрохимических изменений, таких как колебания уровня серотонина и мелатонина, может способствовать улучшению как фармакологических, так и нефармакологических методов лечения.

Ключевые слова: мигрень, нарушения сна, коморбидность, качество сна, головная боль, бессонница, апноэ сна, неврологические расстройства, циркадный ритм, серотонин, когнитивно-поведенческая терапия.